

Cluster Magic dokumentáció

Jelen dokumentáció összefoglalja a mellékelt Python modul használatát, telepítését. A cél, hogy Python nyelven egy teljesen automatikusan működő klaszterező algoritmust valósítsunk meg, ami képes feldolgozni tabuláris formátumban érkező adatokat, megadott feltételek alapján szűrni, és végül deep learning algoritmusok segítségével csoportokba rendezni. A Python modul egyedüli bemenete egy konfigurációs fájl, amelynek a kulcs-érték párait definiáljuk közös használatra, míg kimenete .csv formátumban a klasztereket leíró statisztikák.

Telepítés:

1, Python3 környezet kialakítása (feltételeztem a dokumentumban, hogy Ubuntu Linux disztribúcióról lesz szó, a Python telepítésén túl minden lépés ugyanaz kell, hogy legyen a legjobb tudomásom szerint MacOS X-en vagy más Linux disztribúciókon is):

- `sudo apt-get install python3`
- A modult célszerű virtuális környezetben használni, így további lépések ennek a telepítéséhez:
- `sudo apt-get install python3-pip`
- `sudo pip3 install virtualenv`
- Létrehozuk az új virtuális környezetet egy általunk választott mappába:
- `virtualenv -p python3 /path/egy/általunk/választott/helyre`

2, A Cluster Magic modul telepítése:

- A mellékelt .tar dokumentumból közvetlen telepíthető a Cluster Magic package, az alábbi paranccsal:
- `/path/egy/általunk/választott/helyre/bin/pip3 install /path/a/letöltött/.tar/fájlhoz`
- Teszteltem hiba nélkül le kell futnia a telepítésnek, ha bármilyen hiba lépne fel, akkor a `setup.py` fájlhoz köthető az archivumban. Ekkor jelezzetek vissza, és rögtön próbálom javítani.
- Az így történő installáció egyből létrehoz egy parancssorból futtatható szkriptet a `/path/egy/általunk/választott/helyre/bin/` mappában. Egyben telepít minden dependenciát is a Python szkripthez, szóval további lépések nem szükségesek. Innentől az alkalmazást két módon lehet használni parancssorból.

Használat:

1, Az egyik lehetőség, hogy aktiváljuk a virtuális környezetet parancssorról a:

- `source /path/egy/általunk/választott/helyre/bin/activate`
- paranccsal. Ekkor a:
- `cluster-magic <configuration_file>.json`
- paranccsal lehet futtatni az alkalmazást.

2, A második lehetőség a Python virtuális környezet aktiválása nélkül futtatni az alkalmazást a:

- `/path/egy/általunk/választott/helyre/bin/cluster-magic <configuration_file>.json` paranccsal.

3, Az elvárt json formátum a konfigurációs fájl esetében:

```
{
  "configuration": {
    "state_file":
"/home/valer/PycharmProjects/deep_clustering_package/data/running_state.txt",
    "output_file":
"/home/valer/PycharmProjects/deep_clustering_package/data/sami_test_small.json",
    "dictionary_file":
"/home/valer/PycharmProjects/deep_clustering_package/data/sami_dictionary_small.json",
    "tmp_directory": "/tmp/sami_test/",
    "results": {
      "stability":
"/home/valer/PycharmProjects/deep_clustering_package/data/stability_plot.json",
      "cluster_labels":
"/home/valer/PycharmProjects/deep_clustering_package/data/cluster_labels/",
      "cluster_results":
"/home/valer/PycharmProjects/deep_clustering_package/data/cluster_results/"
    },
    "segment_definition": {
      "null_point": {
        "type": "disease",
        "value": "I48H0"
      },
      "relative_ranges": {
        "before": 365,
        "after": 365
      },
      "code_frequency_limit": 0.05,
```

```
"filter_conditions": [
  {
    "type": "bracket",
    "components": [
      {
        "type": "GREATER_EQUALS",
        "component_left": "patient_demography_date_of_birth",
        "component_right": "1950-01-01"
      },
      {
        "type": "OR"
      },
      {
        "operation": "EQUALS",
        "component_left": "icd",
        "component_right": "I48H0"
      }
    ]
  },
  {
    "type": "AND"
  },
  {
    "operation": "EQUALS",
    "component_left": "therapy",
    "component_right": "C07"
  }
]
},
"files": {
  "demography": {
    "path":
"/home/valer/PycharmProjects/deep_clustering_package/data/demography_
small.csv",
    "column_mappings": {
      "identifier": "TAJ",
      "variables": {
        "patient_demography_date_of_birth": "BIRTHDATE",
```

```

        "patient_demography_gender": "GENDER",
        "patient_decease": "DECEASED"
    }
}
},
"additional_files": [
    {
        "type": "icd",
        "path":
"/home/valer/PycharmProjects/deep_clustering_package/data/icd_table_s
mall.csv",
        "column_mappings": {
            "identifier": "TAJ",
            "timestamp_date": "DATE",
            "disease": "CODE"
        }
    },
    {
        "type": "atc",
        "path":
"/home/valer/PycharmProjects/deep_clustering_package/data/atc_table_s
mall.csv",
        "column_mappings": {
            "identifier": "TAJ",
            "timestamp_date": "DATE",
            "therapy": "CODE"
        }
    }
]
}
}
}

```

Az elvárt működéshez szükséges kulcs-érték párok magyarázatai:

- State file: A modul itt ad százalékos tájékoztatást arról, hogy hol áll a futásban. Ennek a formátuma egy kétsoros szöveges fájlban van megoldva:
 - A második sorban éppen arról ad tájékoztatást a fájl, hogy hányadik lépésben tart a munkafolyamat, ezek az üzenetek az alábbiak lehetnek:

- 'Step 1 - Reading demography file...'
- 'Step 2 - Reading data files...'
- 'Step 3 - Reducing patient records...'
- 'Step 4 - Training deep learning autoencoder...'
- 'Step 5 - Analyzing cluster stability...'
- 'Step 6 - Clustering the patient records...'
- 'Step 7 - Generating result files...'
- Mindegyik lépésen belül 0% és 100% között változik az állapot. A lépések között nem igazán lehet becsülni, hogy milyen sebességgel fog haladni a folyamat, ezért is van százalékos mutató minden lépéshez.
- Példa az állapot mutató fájl tartalmára:

100%

Finished process!

- Output_file: A modul ide menti a tabuláris formátumban megadott fájlok által feldolgozott adatokat. A fájl soronként json dictionary-kban tartja a feltöltött betegek adatait, és ezeket olvassa a deep learning algoritmus sorról sorra.
- Dictionary_file: Szintén a modul által használt adatfájl, ami arra szolgál, hogy a különféle feltöltött kódokat leírja a gyakoriságukkal valamint a valószínűségükkel.
- Tmp_directory: Ideiglenes mappa az adat átalakításához tabuláris formátumból json formátumba. Itt fájlanként tároljuk köztes formátumban a beteg adatokat, ez a lépés végrehajtása után törlésre kerül.
- Results: A megadott útvonalak alá kerülnek külön fájlokba az eredmények.
 - Stability: Ez a json fájl írja le, hogy a különféle klaszterméretekhez milyen stabilitás értékek tartoznak. Cluster_size_2...15 kulcsok alatt mind listák vannak. Ennek a .json fájlnak kell passzolnia a box plot ábrához a klaszterezés végén, és a diagram alján az X-tengelyen szerepelnek a klaszterméretek a kulcsok szerint, míg a listákban található számok alapján kell előállítani a dobozokat. (Elméletileg a Victory pont ilyen formában veszi át az adatokat és generál belőle box plotot: <https://formidable.com/open-source/victory/docs/victory-box-plot/>)

```

{"cluster_size_2": [0.14622930717351318, 0.14071122011036175,
0.08553034947884733, 0.13243408951563457, 0.26486817903126914,
0.11312078479460454, 0.00551808706315144, 0.10208461066830166,
0.10760269773145309],
"cluster_size_3": [0.10585793357933579, 0.03943726937269373,
0.19511070110701106, 0.30927121771217714, 0.29059040590405905,

```

```
0.18058118081180813, 0.2345479704797048, 0.08095018450184502,
0.15152214022140223],
"cluster_size_4": [0.685063602790316, 0.673984407057858,
0.31945014361920393, 0.496717275338531, 0.12002462043496102,
0.24004924086992205, 0.19573245794009028, 0.5576528518670497,
0.6130488305293393], "cluster_size_5": [0.3535528596187175,
0.35008665511265163, 0.6464471403812825, 0.5944540727902946,
0.42807625649913345, 0.6516464471403813, 0.4540727902946274,
0.4610051993067591, 0.14038128249566725], "cluster_size_6":
[0.2865921787709497, 0.2581005586592179, 0.19776536312849163,
0.33184357541899445, 0.2664804469273743, 0.346927374301676,
0.37877094972067044, 0.4441340782122905, 0.17094972067039108],
"cluster_size_7": [0.5713510580575148, 0.5225176342919153,
0.4346174715138361, 0.5648399348887683, 0.38903960933260984,
0.20510037981551815, 0.3662506782419967, 0.28323385784047744,
0.5078676071622354], "cluster_size_8": [0.3728571428571429,
0.3873214285714286, 0.21535714285714289, 0.40339285714285716,
0.3439285714285715, 0.4885714285714286, 0.45642857142857146,
0.541607142857143, 0.34875], "cluster_size_9": [0.5048203330411919,
0.48746713409290093, 0.280806310254163, 0.5237510955302366,
0.46853637160385625, 0.5221735319894829, 0.46853637160385625,
0.4212094653812445, 0.4669588080631025], "cluster_size_10":
[0.46470792767732966, 0.21279554937413075, 0.40525034770514606,
0.5069541029207233, 0.47253129346314326, 0.5006954102920723,
0.5961404728789986, 0.46627260083449235, 0.5147774687065368],
"cluster_size_11": [0.5436658612357611, 0.3790127718329306,
0.4768726268553676, 0.48929927511218496, 0.4147393855712806,
0.31998619261304795, 0.46755264066275454, 0.3370728339661719,
0.4333793579565067], "cluster_size_12": [0.5141097998973833,
0.34633145202668036, 0.5002565418163161, 0.3709594663930221,
0.5079527963057979, 0.43406875320677274, 0.5710620831195485,
0.32632119035402773, 0.43406875320677274], "cluster_size_13":
[0.39511445165698666, 0.4212504270584216, 0.4750597881790229,
0.4304748889648104, 0.4566108643662453, 0.4535360437307824,
0.607277075503929, 0.3182439357704134, 0.5104202254868466],
"cluster_size_14": [0.36965376782077397, 0.39867617107942976,
0.43533604887983707, 0.4903258655804481, 0.3513238289205703,
0.36812627291242367, 0.4383910386965377, 0.44144602851323833,
```

```
0.585030549898167], "cluster_size_15": [0.5085174565694046,
0.40833192781244726, 0.5252150446955641, 0.4402091415078428,
0.5677179962894248, 0.4295834036093776, 0.5191431944678697,
0.4811941305447799, 0.45083487940630795]}}
```

- Cluster_labels: Ennek egy mappának kell lennie, amiben cluster_labels_<cluster_number>.csv formátumban bekerül az összes klaszterszámhoz, hogy az beteg azonosítókat milyen csoportba sorolta az algoritmus.
- Cluster_results: Ennek egy mappának kell lennie, amiben cluster_results_<cluster_number>.csv formátumban bekerül az összes klaszterszámhoz, hogy az adott klasztereket milyen módon különítette el az algoritmus. Ahogy legutóbb beszéltük ezeket a táblázatokat kell letölthetővé tenni egyesével a klaszterméretekre kattintással.
- Segment_definition: A klaszterező algoritmus indításakor itt tároljuk azon betegeknek a definícióját, akiknek be kell kerülnie az elemzésünkbe.
 - Null_point: kód alapon definálni kell, hogy mi legyen a betegek élettörténetében az az első közös pont, amihez relative viszonyítjuk az összes többi életeseményt. Itt definiáljuk a null kód típusát valamint az értékét.
 - Relative_ranges: a null ponthoz viszonyítva azt adja meg, hogy előtte és utána hány napig kell figyelembe vennünk a klaszterezéshez a kód típusú adatokat.
 - Code_frequency_limit: ez a paraméter azt adja meg, hogy ha egy kód kevesebb dokumentumban szerepel arányaiban a limitnél, akkor azt a kódot nem vesszük figyelembe. Praktikus indokok miatt szerepel itt ez a paraméter: részben a futási idő és az irreális memória kihasználtság elkerülése miatt, másrészt zajt is csökkent az adatban. Ha nem akarjuk, hogy hatása legyen, akkor 0.0-ra kell állítani.
 - Filter_conditions: Ez adja meg azokat a felhasználó által beállítható szűrőfeltételeket, amelyek lehetővé teszik az adott betegek kiválasztását.
- Files: ez adja meg az eredeti, feltöltött tabuláris formátumú fájlok helyét, valamint adatstruktúráját
 - Demography: ez az a fájl, ami definiálja, hogy pontosan milyen azonosítóval szerepelnek a betegek, valamint a beteg szintű adatokat lehet hozzáfűzni ezekhez az azonosítókhoz. Ilyen például a születési idő vagy például a nem.

- `Additional_files`: Ezekből a fájlokból határozhatjuk meg, hogy milyen kód alapú életesemények tartoznak az egyes betegekhez. A fájlokat listákban lehet megadni, és minden egyes elemhez három információt kell definiálni: az adattípust, aminek a része lesz az adattábla, az elérési útvonalát, valamint egy oszlop megfeleltetést az azonosító, dátum és kód oszlopokkal.